

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

**Международная конференция « Новые направления и
новые результаты в теории метода регуляризации
сингулярных возмущений Ломова», посвященная 100–
летию со дня рождения Сергея Александровича
Ломова.**

СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С РАЦИОНАЛЬНОЙ
«ПРОСТОЙ» ТОЧКОЙ ПОВОРОТА

Елисеев А.Г., Ратникова Т.А., Шапошникова Д.А.
(МЭИ)

Целью исследования является развитие асимптотического метода регуляризации. Работа посвящена построению равномерного асимптотического решения сингулярно возмущенной краевой задачи для параболического уравнения в случае нарушения условий стабильности спектра предельного оператора. Рассмотрена задача с «простой» рациональной точкой поворота, когда собственное значение предельного оператора обращается в ноль и имеет вид $t^{m/n}b(t)$, $b(t) \neq 0$, $t \in [0, T]$. Приведены оценки по ϵ , характеризующие поведение сингулярностей при $\epsilon \rightarrow 0$. С помощью принципа максимума доказана асимптотическая сходимость регуляризованного ряда.

1. Введение.

Работа посвящена построению методом регуляризации равномерного асимптотического решения сингулярно возмущенной краевой задачи на полуоси для параболического уравнения при наличии «простой» рациональной точки поворота у предельного оператора. Особенность «простой» точки поворота влияет на структуру функций, описывающих сингулярную зависимость от параметра ϵ .

При решении сингулярно возмущенных задач возникают функции (существенно особые сингулярности), которые описывают нерегулярную зависимость решения от ϵ . Выявление и описание этих сингулярностей представляет собой основную проблему метода регуляризации. В условиях стабильного спектра

предельного оператора, т.е. при выполнении условий $\forall t \in [0, T]$ собственные значения предельного оператора $\lambda_i(t) \neq \lambda_j(t) \forall i \neq j$, $\lambda_i(t) \neq 0$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$, сингулярности имеют вид:

$$e^{-\varphi_i(t)/\varepsilon}, \quad \varphi_i = \int_0^t \lambda_i(s) ds, \quad i = 1 \div n.$$

В данной работе построены регуляризирующие функции и регуляризирующий оператор, связанные с особенностями краевой сингулярно возмущенной задачи.

2. Постановка задачи. Построение асимптотического решения.

Пусть дана задача

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{\partial u}{\partial t} - \varepsilon^2 p(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + q(t)u = f(x, t), \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \geq 0, \\ u(0, t) = \psi(t) \end{cases} \quad (1)$$

и выполнены условия

$$1. f(x, t) \in C^\infty([0, +\infty) \times [0, T]), \psi(t) \in C^\infty([0, T]),$$

$$\varphi(x) \in C^\infty[0, +\infty);$$

$$2. p(x) \in C^\infty[0, +\infty), p(x) \geq p_0 > 0 \forall x \geq 0;$$

$$3. q(t) = t^{m/n} b(t), b(t) \in C^\infty[0, T], b(t) > 0 \forall t \in [0, T];$$

$$4. \varphi(0) = \psi(0).$$

Для доказательства оценки остатка асимптотического ряда

решения необходимы дополнительные предположения:

$$1'. \exists M_1 > 0 |f_x^{(k)}(x, t)| < M_1 \forall k,$$

$$\forall (x, t) \in [0, +\infty) \times [0, T];$$

$$2'. \exists M_2 > 0 p(x) < M_2(x^2 + 1) \forall x \geq 0;$$

$$3'. \exists C_1 > C_2 > 0 |\varphi^{(k)}(x)| < C_1, |\psi^{(k)}(t)| < C_2 \forall k.$$

Сингулярно возмущенные задачи возникают в том случае, когда область определения исходного оператора, зависящего от ε , при $\varepsilon \neq 0$ не совпадают с областью определения предельного оператора при $\varepsilon = 0$.

При выполнении условия стабильности для спектра предельного оператора существенно особые сингулярности описываются с помощью экспонент вида $e^{\varphi_i(t)/\varepsilon}$, $\varphi_i(t) = \int_0^t \lambda_i(s) ds$, $i = \overline{1, n}$, где $\lambda_i(t)$ — собственные значения предельного оператора, $\varphi_i(t)$ — гладкие (в общем случае комплексные) функции действительного переменного t .

Если же условия стабильности предельного оператора нарушены хотя бы для одной точки спектра предельного оператора, то в решении неоднородного уравнения возникают новые сингулярности. При изучении задач с <<простой>> точкой поворота мы сталкиваемся с проблемой, когда область значений исходного оператора не совпадает с областью значений предельного оператора.

Для регуляризации задачи введем дополнительную переменную

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{p(s)}}$$

и расширенную функцию $\tilde{u}(x, t, \tau)$, которая при сужении

$$\tilde{u}(x, t, \tau)|_{\tau=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{p(s)}}} \equiv u(x, t)$$

дает точное решение задачи (1).

Вычислим производные для расширенной функции $\tilde{u}(x, t, \tau(x))$:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} = \tilde{u}_t, \quad \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} = \tilde{u}_x + \frac{1}{\sqrt{\varepsilon p(x)}} \tilde{u}_\tau,$$

$$\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} = \tilde{u}_{xx} + \frac{2}{\sqrt{\varepsilon p(x)}} \tilde{u}_{x\tau} + \frac{1}{\varepsilon p(x)} \tilde{u}_{\tau\tau} - \frac{p'(x)}{2\sqrt{\varepsilon} \sqrt{p(x)}^3} \tilde{u}_\tau.$$

В дальнейшем \sim будем опускать. Тогда задача ((1)) примет вид

$$\begin{aligned} \varepsilon(u_t - u_{\tau\tau}) &= -q(t)u + \sqrt{\varepsilon}^3 \left(2\sqrt{p(x)}u_{x\tau} - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}u_\tau \right) + \\ &+ \varepsilon^2 p(x)u_{xx} + f(x, t), \\ u(x, 0, \tau)|_{\tau(x)} &= \varphi(x), \quad u(0, t, 0) = \psi(t). \end{aligned} \tag{2}$$

Регуляризирующие функции и регуляризирующий оператор задачи (2) имеют вид

$$e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t}, \quad \sigma_i(t, \varepsilon) = \int_0^t e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_s^t} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds,$$

$$i = \overline{0, p-1}, \quad p = m + n - 1,$$

$$\begin{aligned} G(a(x, t)) &= e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{\varepsilon}}}^{\infty} a \left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2} \right) e^{-\xi^2} d\xi \equiv \\ &\equiv e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} F(a(x, t)). \end{aligned}$$

Здесь $Q_0^t = \int_0^t q(s) ds$. Оператор $G(a(x, t))$ вводится впервые при решении задач методом регуляризации.

Свойства оператора $F(a(x, t))$ описаны в приложении. Оператор $F(\cdot)$ переводит любую гладкую функцию $a(x, t)$ в решение задачи:

$$\begin{cases} F_t - F_{\tau\tau} = 0, \\ F(a(x, t))|_{t=0} = 0, \quad F(a(x, t))|_{\tau=0} = a(0, t). \end{cases} \quad (3)$$

Заметим, что $\varepsilon = 0$ для $F(a(x, t))$ после сужения на $\tau = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{p(s)}}$ является существенно особой.

Решение задачи (2) ищется в виде

$$u(x, t, \tau, \varepsilon) = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} v(x, t, \varepsilon) + \sum_{i=0}^{p-1} Z^i(x, t, \varepsilon) \sigma_i(t, \varepsilon) + G(a(x, t, \varepsilon)) + W(x, t, \varepsilon), \quad (4)$$

где функции $v(x, t, \varepsilon)$, $Z^i(x, t, \varepsilon)$, $a(x, t, \varepsilon)$, $W(x, t, \varepsilon)$ — гладкие по x , t и степенным образом зависящие от ε .

Подставив (4) в (2), получим задачу относительно функций $v(x, t, \varepsilon)$, $Z^i(x, t, \varepsilon)$, $a(x, t, \varepsilon)$, $W(x, t, \varepsilon)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_t = \varepsilon p(x) v_{xx}, \\ Z_t^i = \varepsilon p(x) Z_{xx}^i, \quad i = \overline{0, p-1}, \\ F_t(a(x, t, \varepsilon)) - F_{\tau\tau}(a(x, t, \varepsilon)) = \\ = \sqrt{\varepsilon} \left(2\sqrt{p(x)} F_{\tau}(a_x(x, t, \varepsilon)) - \frac{p_x(x)}{2\sqrt{p(x)}} F_{\tau}(a(x, t, \varepsilon)) \right) + \\ + \varepsilon p(x) F(a_{xx}(x, t, \varepsilon)), \\ q(t)W = f(x, t) - \varepsilon W_t - \varepsilon \sum_{i=0}^{p-1} Z^i(x, t, \varepsilon) t^{\frac{i+1}{n}-1} + \\ + \varepsilon^2 p(x) W_{xx}, \\ u(x, 0, \tau, \varepsilon)|_{\tau(x)} = \varphi(x), \quad u(0, t, 0, \varepsilon) = \psi(t). \end{array} \right. \quad (5)$$

Исходя из распределения параметра $\sqrt{\varepsilon}$ в системе (5), сле-

дует, что функции $v(x, t, \epsilon)$, $Z^i(x, t, \epsilon)$, $W(x, t, \epsilon)$ разлагаются по целым степеням ϵ^k , а $a(x, t, \epsilon)$ по степеням $\sqrt{\epsilon}^k$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{v}_k = p(x)v''_{k-2}, \quad \dot{Z}_k^i = p(x)Z_{k-2}^{i''}, \\ q(t)W_k = f(x, t)\delta_k^0 - \dot{W}_{k-1} - \sum_{i=0}^{p-1} Z_{k-1}^i t^{\frac{i+1}{n}-1} + \\ + p(x)W''_{k-2}, \quad k = -1, 0, 1, 2, \dots, \\ \dot{F}(a_k(x, t)) - F_{\tau\tau}(a_k(x, t)) = 2\sqrt{p(x)}F_{\tau}(a'_{k-1}(x, t)) - \\ - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}F_{\tau}(a_{k-1}(x, t)) + \\ + p(x)F(a''_{k-2}(x, t)), \quad k = -1, -1/2, 0, 1/2, 1, \dots, \\ u_k(x, 0, \tau)|_{\tau(x)} = \varphi(x)\delta_k^0, \quad u_k(0, t, 0) = \psi(t)\delta_k^0. \end{array} \right. \quad (6)$$

Так как $f(x, t)$ не удовлетворяет теореме о точечной разрешимости уравнения $q(t)W(x, t) = f(x, t)$, то разложение решения начинается с ϵ^{-1} .

ϵ^{-1} . Система (6) в этом случае имеет вид

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{v}_{-1} = 0, \quad \dot{Z}_{-1}^i = 0, \quad q(t)W_{-1} = 0, \\ \dot{F}(a_{-1}(x, t)) - F_{\tau\tau}(a_{-1}(x, t)) = 0. \end{array} \right.$$

Отсюда $v_{-1}(x, t) = v_{-1}(x)$, $Z_{-1}^i(x, t) = Z_{-1}^i(x)$, $W_{-1}(x, t) \equiv 0$, $a_{-1}(x, t)$ — произвольная функция.

Из начальных и краевых условий имеем

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{-1}(x, 0) \equiv v_{-1}(x) \equiv 0, \\ u_{-1}(0, t) = \sum_{i=0}^{p-1} Z_{-1}^i(0)\sigma_i(t, \epsilon) + e^{-\frac{1}{\epsilon}Q_0^i}a_{-1}(0, t) = 0. \end{array} \right.$$

Отсюда

$$a_{-1}(0, t) = - \sum_{i=0}^{p-1} \int_0^t e^{\frac{1}{\epsilon}Q_0^i s^{\frac{i+1}{n}-1}} ds Z_{-1}^i(0).$$

Для определения неизвестных функций рассмотрим следующую итерационную задачу.

$\sqrt{\epsilon}^{-1}$. Система (6) в этом случае имеет вид

$$T(F(a_{-1/2}(x, t))) = 2\sqrt{p(x)}F_{\tau}(a'_{-1}(x, t)) - \\ - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}F_{\tau}(a_{-1}(x, t)),$$

здесь $T = \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial^2}{\partial \tau^2}$. Так как $T(F(a_{-1/2}(x, t))) \equiv 0$, то получим уравнение относительно $a_{-1}(x, t)$ или:

$$\frac{d}{d\tau}F \left(2\sqrt{p(x)}a'_{-1}(x, t) - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}a_{-1}(x, t) \right) = 0.$$

Отсюда

$$F \left(2\sqrt{p(x)}a'_{-1}(x, t) - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}a_{-1}(x, t) \right) = C(x, t),$$

где $C(x, t)$ — произвольная функция.

Из свойств оператора F получим при $\tau \rightarrow \infty F \rightarrow 0$. Тогда $C(x, t) \equiv 0$. Положив $\tau = 0$, получим

$$2\sqrt{p(x)}a'_{-1}(x, t) - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}a_{-1}(x, t) = 0. \quad (7)$$

Решение (7) имеет вид

$$a_{-1}(x, t) = \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}}a_{-1}(0, t).$$

Таким образом,

$$a_{-1}(x, t) = -\sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} \sum_{i=0}^{p-1} \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} Q_0^s s^{\frac{i+1}{n}-1}} ds Z_{-1}^i(0).$$

Функция $a_{-1/2}(x, t)$ на данном итерационном шаге произвольная. Для определения $Z_{-1}^i(0)$ рассмотрим систему (6) на нулевом шаге.

ε^0 . Система (6) имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{v}_0 = 0, \quad \dot{Z}_0^i = p(x)(Z^i)''_{-1}, \quad i = \overline{0, p-1}, \\ q(t)W_0 = f(x, t) - \sum_{i=0}^{p-1} Z_{-1}^i(x) t^{\frac{i+1}{n}-1}, \\ T(F) = F_\tau \left(2\sqrt{p(x)} a'_{-1/2}(x, t) - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}} a_{-1/2}(x, t) \right) + \\ \quad + p(x)F(a''_{-1}(x, t)), \\ u_0(x, 0) = v_0(x) + W_0(x, 0) = \varphi(x), \\ u_0(0, t) = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} v_0(0) + \sum_{i=0}^{p-1} Z_0^i(0, t) \sigma_i(t, \varepsilon) + W_0(0, t) + \\ \quad + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} a_0(0, t) = \psi(t). \end{array} \right. \quad (8)$$

Рассмотрим уравнение относительно $W_0(x, t)$. Подчиним условию точечной разрешимости

$$q(t)W_0(x, t) = f(x, 0) + \dot{f}(x, 0)t + \dots + \frac{f^{[\frac{m}{n}]}(x, 0)}{[\frac{m}{n}]!} t^{[\frac{m}{n}]} + \\ + t^{[\frac{m}{n}]+1} f_0(x, t).$$

Положим

$$Z_{-1}^i(x) = \frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!}, \quad i = n(j+1) - 1, \\ Z_{-1}^i(x) \equiv 0, \quad i \neq n(j+1) - 1, \quad j = \overline{0, [\frac{m}{n}]}.$$

Тогда

$$W_0 = \frac{f(x, t) - \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!} t^j}{q(t)} = t^{1 - \lfloor \frac{m}{n} \rfloor} f_0(x, t).$$

После определения $Z_{-1}^i(x)$ находится $u_{-1}(x, t)$ решение на “-1” итерационном шаге:

$$u_{-1}(x, t) = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) - G(a_{-1}(x, t))$$

или

$$u_{-1}(x, t) = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) - \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} F \left(\int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} Q_0^s} s^{n(j+1)-1} ds \right) \frac{f^{(j)}(0, 0)}{j!}. \quad (9)$$

Используя свойство оператора F , $u_{-1}(x, t)$ можно представить в виде

$$u_{-1} = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \frac{f^{(j)}(x, 0) - \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} f^{(j)}(0, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) + \underline{O}(\varepsilon^\infty). \quad (10)$$

Решение уравнений системы ((8)) имеют вид

$$\begin{aligned} v_0(x, t) &= v_0(x), \\ Z_0^j(x, t) &= p(x) \frac{f_{xx}^{(j)}(x, 0)}{j!} t^j + Z_0^j(x, 0), \\ Z_0^i(x, t) &= Z_0^i(x), i \neq n(j+1) - 1, j = 0, \overline{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor}. \end{aligned}$$

Решим уравнение относительно $a_{-1/2}(x, t)$. Так как

$T(a_0(x, t)) \equiv 0$, то

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\infty} \left(2\sqrt{p(x)}a'_{-1/2} - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}a_{-1/2} \right) \left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2} \right) e^{-\xi^2} d\xi = \\ = -p(x) \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\infty} a''_{-1} \left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2} \right) e^{-\xi^2} d\xi. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\infty} \left(2\sqrt{p(x)}a'_{-1/2} - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}a_{-1/2} \right) \left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2} \right) e^{-\xi^2} d\xi = \\ = 2\sqrt{t}p(x) \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\xi^2} \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\xi} a''_{-1} \left(x, t - \frac{s^2}{4\xi^2} \right) ds d\xi. \end{aligned}$$

Положив $\tau = 0$, получим

$$\begin{aligned} 2\sqrt{p(x)}a'_{-1/2}(x, t) - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}}a_{-1/2}(x, t) = \\ = 2\sqrt{t}p(x) \int_0^{\infty} e^{-\xi^2} \int_0^{\xi} a''_{-1} \left(x, t - \frac{s^2}{4\xi^2} \right) ds d\xi. \end{aligned} \quad (11)$$

Решение (11) имеет вид

$$\begin{aligned} a_{-1/2}(x, t) = \\ = \sqrt{t} \sqrt[4]{p(x)} \int_0^x \sqrt[4]{p(s_1)}^3 \int_0^{\infty} e^{-\xi^2} \int_0^{\xi} a''_{-1} \left(s_1, t - \frac{s^2}{4\xi^2} \right) ds d\xi ds_1, \end{aligned}$$

так как $G(a_{-1/2}(x, t))|_{\tau=0, x=0} = e^{-\frac{1}{\xi}Q_0^t} a_{-1/2}(0, t) = 0$.

Из начальных условий для $\mathbf{u}_0(\mathbf{x}, t)$ имеем

$$\mathbf{u}_0(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{v}_0(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}), \text{ если } \left\{ \frac{m}{n} \right\} \neq 0.$$

Таким образом, на шаге “-1/2” определена $\mathbf{u}_{-1/2}(\mathbf{x}, t)$. С учетом свойств оператора F решение $\mathbf{u}_{-1/2}(\mathbf{x}, t)$ может быть представлено в виде

$$\mathbf{u}_{-1/2} = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} F(\mathbf{a}_{-1/2}(\mathbf{x}, t)) = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \mathbf{a}_{-1/2}(\mathbf{x}, t) + \underline{O}(\varepsilon^\infty).$$

Функция $\mathbf{a}_0(\mathbf{x}, t)$ на данном итерационном шаге произвольная. Для определения $\mathbf{Z}_0^i(\mathbf{x}, t)$ необходимо рассмотреть систему на “1”-ом итерационном шаге, для определения $\mathbf{a}_0(\mathbf{x}, t)$ необходимо рассмотреть систему на шаге “1/2”. На нулевом итерационном шаге $\mathbf{u}_0(\mathbf{x}, t)$ имеет вид

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_0(\mathbf{x}, t) = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) + \sum_{i=0}^{p-1} \mathbf{Z}_0^i(\mathbf{x}, t) \boldsymbol{\sigma}_i(t, \varepsilon) + G(\mathbf{a}_0(\mathbf{x}, t)) + \\ + t^{1-\left\{ \frac{m}{n} \right\}} f_0(\mathbf{x}, t). \end{aligned}$$

Подчиним краевому условию:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_0(0, t) = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \boldsymbol{\varphi}(0) + \sum_{i=0}^{p-1} \mathbf{Z}_0^i(0, t) \boldsymbol{\sigma}_i(t, \varepsilon) + \\ + t^{1-\left\{ \frac{m}{n} \right\}} f_0(0, t) + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \mathbf{a}_0(0, t) = \boldsymbol{\psi}(t). \end{aligned}$$

Отсюда

$$\mathbf{a}_0(0, t) = e^{\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \left(\boldsymbol{\psi}(t) - t^{1-\left\{ \frac{m}{n} \right\}} f_0(0, t) \right) - \boldsymbol{\varphi}(0) -$$

$$-\sum_{i=0}^{p-1} \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} Q_0^s} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds Z_0^i(0, t).$$

На шаге $\sqrt{\varepsilon}$ имеем

$$\begin{aligned} & T(F(a_{1/2}(x, t))) = \\ &= \frac{d}{d\tau} \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\infty} \left(2\sqrt{p(x)} a'_0 - \frac{p'(x)}{2\sqrt{p(x)}} a_0 \right) \left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2} \right) e^{-\xi^2} d\xi + \\ &+ p(x) \int_{\frac{\tau}{2\sqrt{t}}}^{\infty} a''_{-1/2} \left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2} \right) e^{-\xi^2} d\xi = 0. \quad (12) \end{aligned}$$

Решение (12) имеет вид

$$\begin{aligned} a_0(x, t) &= \sqrt{t} \sqrt[4]{p(x)} \times \\ &\times \int_0^x \sqrt[4]{p(s_1)}^3 \int_0^{\infty} e^{-\xi^2} \int_0^{\xi} a''_{-1/2} \left(s_1, t - \frac{s_1^2}{4\xi^2} \right) ds_1 d\xi ds_1 + \\ &+ \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} a_0(0, t). \quad (13) \end{aligned}$$

Для определения $Z_0^i(x, t)$ рассмотрим уравнение на шаге ε для $W_1(x, t)$:

$$q(t)W_1(x, t) = -t^{-\{\frac{m}{n}\}} \tilde{f}_0(x, t) - \sum_{i=0}^{p-1} Z_0^i(x, t) t^{\frac{i+1}{n}-1}. \quad (14)$$

Регуляризируем правую часть (14). Для этого разложим $\tilde{f}_0(x, t)$ по формуле Тейлора-Маклорена

$$\begin{aligned} & q(t)W_1(x, t) = \\ &= -\tilde{f}_0(x, 0) t^{-\{\frac{m}{n}\}} - \tilde{f}_0(x, 0) t^{1-\{\frac{m}{n}\}} - \\ &- \dots - \frac{\tilde{f}_0^{[\frac{m}{n}]+1}(x, 0)}{([\frac{m}{n}]+1)!} t^{[\frac{m}{n}]+1-\{\frac{m}{n}\}} + \end{aligned}$$

$$+ f_1(x, t) t^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 2 - \{ \frac{m}{n} \}} - \sum_{i=0}^{p-1} Z_0^i(x, t) t^{\frac{i+1}{n} - 1}.$$

Положим

$$\begin{aligned} Z_0^i(x, 0) &= -\frac{\tilde{f}_0^{(j)}(x, 0)}{j!}, \quad i = n(j+1) - 1 - \{ \frac{m}{n} \} n, \\ Z_0^i(x, 0) &= 0, \quad i \neq n(j+1) - 1 - \{ \frac{m}{n} \} n. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} W_1(x, t) &= -\frac{t^{-\{ \frac{m}{n} \}} \tilde{f}_0(x, t) + \sum_{i=0}^{p-1} Z_0^i(x, t) t^{\frac{i+1}{n} - 1}}{q(t)} = \\ &= t^{2(1 - \{ \frac{m}{n} \})} f_1(x, t). \end{aligned}$$

Таким образом, окончательно найдены слагаемые для решения на нулевом итерационном шаге:

$$\begin{aligned} Z_0^i(x, t) &= p(x) \frac{f_{xx}^{(j)}(x, 0) t^j}{j!} - \frac{\tilde{f}_0^{(j)}(x, 0)}{j!}, \\ i &= (j+1)n - 1, \quad j = 0, \lfloor \frac{m}{n} \rfloor; \\ Z_0^i(x) &= -\frac{f_0^{(j)}(x, 0)}{j!}, \quad i = n(j+1) - 1 - n \{ \frac{m}{n} \}; \\ Z_0^i(x) &= 0 \text{ в остальных точках.} \end{aligned}$$

Таким образом, на данном итерационном шаге найден главный член асимптотики

$$\begin{aligned} u_3; &= \frac{1}{\varepsilon} \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \left[\frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) - \right. \\ &\quad \left. - \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} F \left(\int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} Q_0^s} s^{n(j+1)-1} ds \right) \frac{f^{(j)}(0, 0)}{j!} \right] + \\ &+ \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} F(a_{-1/2}(x, t)) + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \varphi(x) + \\ &+ \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \left(p(x) \frac{f_{xx}^{(j)}(x, 0) t^j}{j!} - \frac{\tilde{f}_0^{(j)}(x, 0)}{j!} \right) \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) - \quad (15) \end{aligned}$$

$$- \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 1} \frac{f_0^{(j)}(x, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1-n\lfloor \frac{m}{n} \rfloor}(t, \varepsilon) + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} F(a_0(x, t)).$$

Используя свойства оператора F (15) можно представить в виде

$$\begin{aligned} u_{\text{ГП}} = & \frac{1}{\varepsilon} \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \left[\left(\frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!} - \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} \frac{f^{(j)}(0, 0)}{j!} \right) \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) \right] - \\ & - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} a_{-1/2}(x, t) \sqrt{t} \sqrt[4]{p(x)} \times \\ & \times \int_0^x \sqrt[4]{p(s_1)}^3 \int_0^\infty e^{-\xi^2} \int_0^\xi a_{-1}'' \left(s_1, t - \frac{s^2}{4\xi^2} \right) ds d\xi ds_1 + \\ & + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \varphi(x) + \\ & + \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \left(p(x) \frac{f_{xx}^{(j)}(x, 0)}{j!} t^j - \frac{\tilde{f}_0^{(j)}(x, 0)}{j!} \right) \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) - \\ & - \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 1} \frac{f_0^{(j)}(x, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1-n\lfloor \frac{m}{n} \rfloor}(t, \varepsilon) + \\ & + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} a_0(x, t) + \underline{O}(\varepsilon^\infty). \end{aligned}$$

3. Оценка остаточного члена.

Пусть

$$\begin{aligned} u(x, t, \varepsilon) = & e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \sum_{k=0}^n \varepsilon^k v_k(x, t) + \sum_{i=0}^{p-1} \sigma_i(t, \varepsilon) \sum_{k=-1}^n \varepsilon^k Z_k^i(x, t) + \\ & + \sum_{k=-2}^{2n} \sqrt{\varepsilon}^k G(a_{k/2}(x, t)) + \sum_{k=0}^n \varepsilon^k W_k(x, t) + \varepsilon^{n+1} R_n(x, t, \varepsilon). \end{aligned}$$

(16) Подставив (16) в (1) и учитывая решения итерационных задач, получим

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{R}_n + \frac{1}{\varepsilon} q(t) R_n = e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} p(x) v_n'' + p(x) \sum_{i=0}^{p-1} Z_n^i \sigma_i(t, \varepsilon) + \\ + p(x) W_n'' + p(x) G(a_n'') - \\ - \frac{1}{\varepsilon} \left[\dot{W}_n - p(x) W_{n-1}'' + \sum_{i=0}^{p-1} t^{\frac{i+1}{n}-1} Z_n^i \right] + \varepsilon p(x) R_n'', \\ R_n(x, 0, \varepsilon) = 0, \quad R_n(0, t, \varepsilon) = 0. \end{array} \right.$$

Введем обозначения:

$$\begin{aligned} H_1(x, t, \varepsilon) &= e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} p(x) v_n'' + \\ &+ p(x) \sum_{i=0}^{p-1} Z_n^i \sigma_i(t, \varepsilon) + p(x) W_n'' + p(x) G(a_n''), \\ H_2(x, t, \varepsilon) &= \dot{W}_n - p(x) W_{n-1}'' + \sum_{i=0}^{p-1} t^{\frac{i+1}{n}-1} Z_n^i. \end{aligned}$$

Тогда

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon \dot{R}_n - \varepsilon^2 p(x) R_n'' + q(t) R_n = -H_2(x, t) + \varepsilon H_1(x, t, \varepsilon), \\ R_n(x, 0, \varepsilon) = 0, \quad R_n(0, t, \varepsilon) = 0. \end{array} \right. \quad (17)$$

В силу оценок сингулярных интегралов и условий задачи (1) правая часть имеет оценку

$$|H(x, t, \varepsilon)| = | -H_2(x, t) + \varepsilon H_1(x, t, \varepsilon) | < N.$$

Пусть дана задача (17) и выполнены условия:

1. $R_n(x, 0, \varepsilon) = 0$;
2. $|H| < N$;
3. условия (1)–(3) задачи (1);

$$4. p(x) < M_1(x^2 + 1);$$

$$5. R_n(x, t, \varepsilon) > -m.$$

Тогда $|R_n| \leq M_2$.

Proof. Имеем:

$$\begin{cases} \varepsilon \dot{R}_n - \varepsilon^2 p(x) R_n'' + q(t) R_n = \varepsilon H_1 - H_2 = f, \\ R_n(x, 0, \varepsilon) = 0, \quad R_n(0, t, \varepsilon) = 0. \end{cases}$$

В доказательстве этой теоремы для оценки решения используются идеи из [13]. Обозначим $f(x, t, \varepsilon) = \varepsilon H_1(x, t, \varepsilon) - H_2(x, t)$. Тогда $|f| < N$. Рассмотрим однородное уравнение

$$(1) \quad \varepsilon \dot{R} - \varepsilon^2 p(x) R'' + q(t) R = 0.$$

Для функции $u = R + e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{1}{L^2} (x^2 + kt)$ имеем:

$$\begin{aligned} L(u) &= L(R) + \alpha e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{1}{L^2} (x^2 + kt) + \\ &+ \varepsilon e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{k}{L^2} - \varepsilon^2 e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{1}{L^2} 2p(x) + e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{q(t)}{L^2} (x^2 + kt) = \\ &= e^{\frac{at}{\varepsilon}} \left[\frac{\alpha}{L^2} (x^2 + kt) + \varepsilon \frac{k}{L^2} - \varepsilon^2 \frac{2p(x)}{L^2} + \frac{q(t)}{L^2} (x^2 + kt) \right] = \\ &= e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{1}{L^2} [(\alpha + q(t))(x^2 + kt) + \varepsilon k - \varepsilon 2p(x)] \geq \\ &\geq e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{1}{L^2} [(\alpha + q(t))(x^2 + kt) + \varepsilon k - 2\varepsilon^2 M(x^2 + 1)] \geq \\ &\geq e^{\frac{at}{\varepsilon}} \frac{1}{L^2} [\alpha(x^2 + kt) + \varepsilon k - 2\varepsilon^2 M(x^2 + 1)]. \end{aligned}$$

(a) $|x| > 1$.

$$\begin{aligned} L(u) &\geq \frac{e^{\frac{at}{\varepsilon}}}{L^2} [\alpha(x^2 + kt) + \varepsilon k - 4\varepsilon^2 Mx^2] \geq \\ &\geq \frac{e^{\frac{at}{\varepsilon}}}{L^2} (\alpha - 4\varepsilon^2 M)x^2 \geq \frac{e^{\frac{at}{\varepsilon}}}{L^2} (\alpha - 4\varepsilon^2 M); \end{aligned}$$

$$\alpha > 4\epsilon_0^2 M.$$

(б) $|x| < 1$.

$$\begin{aligned} L(u) &\geq \frac{e^{\frac{\alpha t}{\epsilon}}}{L^2} [\alpha(x^2 + kt) + \epsilon k - 4\epsilon^2 M] \geq \\ &\geq \frac{e^{\frac{\alpha t}{\epsilon}}}{L^2} (\alpha kt + \epsilon k - 4\epsilon^2 M) \geq \frac{e^{\frac{\alpha t}{\epsilon}}}{L^2} \epsilon [k - 4\epsilon M]; \end{aligned}$$

$$k > 4\epsilon_0 M.$$

Следовательно, $L(u) \geq 0 \Rightarrow u \geq 0$ в D_L , т.е.

$$R + \frac{e^{\frac{\alpha t}{\epsilon}}}{L^2} (x^2 + kt) \geq 0.$$

Устремив $L \rightarrow \infty$, получаем, что $R \geq 0$.

(2) Рассмотрим $u = \pm R + \frac{Nt}{\epsilon}$:

$$L(u) = \pm f + N + \frac{q(t)Nt}{\epsilon} \geq 0.$$

Отсюда

$$\pm R + \frac{Nt}{\epsilon} \geq 0 \Rightarrow |R| \leq \frac{Nt}{\epsilon}.$$

Таким образом,

$$|R_n| \leq \frac{Nt}{\epsilon} \leq \frac{C}{\epsilon}.$$

Запишем $R_n = u_{n+1} + \epsilon R_{n+1}$. Тогда $|R_n| \leq |u_{n+1}| + \epsilon \frac{C}{\epsilon} \leq \leq C_1$. Следовательно,

$$\left| u - \sum_{k=-1}^n u_k \right| \leq \epsilon^{n+1} C_1.$$

4. Приложение. При обосновании результатов этой работы использовались утверждения, излагаемые ниже.

$$a) \forall z > 0 \operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi < \sqrt{2} e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} \operatorname{erfc}(z) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^2}{2}} d\xi \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \int_z^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2}} d\xi \leq \\ &\leq e^{-\frac{z^2}{2}} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{s^2}{2}} ds = \sqrt{2} e^{-\frac{z^2}{2}}. \end{aligned}$$

b) $\forall \psi(t) \in C[0, T]$ верна оценка

$$|F(\psi(t))| = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} \left| \psi \left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2} \right) \right| e^{-\xi^2} d\xi \leq M.$$

Proof. Если $\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}} \leq \xi < +\infty$, тогда $t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2} \in [0, t] \subseteq [0, T]$. Поскольку функция $\psi(t)$ непрерывна по условию, то оценка

$$\begin{aligned} |F(\psi(t))| &\leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} \left| \psi \left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2} \right) \right| e^{-\xi^2} d\xi \leq \\ &\leq M \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi \leq M. \end{aligned}$$

c) $\forall \psi(t) \in C[0, T]$ верна оценка $F(\psi(t)) = \psi(t) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi + \underline{O}(\varepsilon^\infty)$ при $\varepsilon \rightarrow 0 \forall x \in [\delta, +\infty)$, где $\delta > 0$.

Proof. Примем во внимание результаты первых двух лемм

и представление

$$F(\psi(t)) = \psi(t) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi + \\ + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} \left(\psi \left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2} \right) - \psi(t) \right) e^{-\xi^2} d\xi.$$

Тогда оценим второй член по модулю:

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \left| \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} \left(\psi \left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2} \right) - \psi(t) \right) e^{-\xi^2} d\xi \right| \leq \\ \leq 2M \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2}} d\xi \leq 2\sqrt{2}M e^{-\frac{x^2}{8\varepsilon^2t}}.$$

Отсюда следует оценка

$$F(\psi(t)) = \psi(t) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi + \underline{O}(\varepsilon^\infty)$$

при $\varepsilon \rightarrow 0 \forall x \in [\delta, +\infty)$, где $\delta > 0$.

d) Пусть оператор $A(t)$ имеет собственное значение $\lambda(t) = = t^r a(t)$, $\text{Re} a(t) < 0$. Тогда имеют место оценки:

$$\sigma_k(t, \varepsilon) = \underline{O}(\varepsilon) \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0, t \in [\delta, T], \delta > 0.$$

Proof. Так как $\text{Re} a(t) < 0$, то $\exists \alpha > 0$, что $\text{Re} a(t) \leq -\alpha < 0$. Отсюда имеем цепочку равенств

$$\left| \int_0^t e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \lambda(s_1) ds_1} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds \right| \leq \int_0^t e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \alpha s_1^r ds_1} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^t e^{-\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(t^{r+1}-s^{r+1})}{r+1}} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds = \\
e^{-\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(t^{r+1})}{r+1}} \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(s^{r+1})}{r+1}} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds &= \frac{\int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(s^{r+1})}{r+1}} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds}{e^{\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(t^{r+1})}{r+1}}} = \\
&= \frac{\varepsilon^{\frac{i+1}{n(r+1)}} \int_0^{\frac{t}{\varepsilon^{\frac{1}{r+1}}}} e^{\frac{\alpha(\xi^{r+1})}{r+1}} \xi^{\frac{i+1}{n}-1} d\xi}{e^{\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(t^{r+1})}{r+1}}}.
\end{aligned}$$

Обозначим $\tau = \frac{t}{\varepsilon^{\frac{1}{r+1}}}$ и рассмотрим дробь при $\tau \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}
\frac{\int_0^\tau e^{\frac{\alpha(\xi^{r+1})}{r+1}} \xi^{\frac{i+1}{n}-1} d\xi}{e^{\frac{\alpha(\tau^{r+1})}{r+1}}} &\sim \frac{e^{\frac{\alpha(\tau^{r+1})}{r+1}} \tau^{\frac{i+1}{n}-1}}{\alpha \tau^r e^{\frac{\alpha(\tau^{r+1})}{r+1}}} = \frac{\tau^{\frac{i+1}{n}-1}}{\alpha \tau^r} = \\
&= \frac{1}{\alpha \tau^{\frac{p-i}{n}}} = \frac{\varepsilon^{\frac{p-i}{n(r+1)}}}{\alpha t^{\frac{p-i}{n}}}.
\end{aligned}$$

Учитывая множитель перед интегралом $\varepsilon^{\frac{i+1}{n(r+1)}}$, получим $\varepsilon^{\frac{i+1}{n(r+1)}} \cdot \varepsilon^{\frac{p-i}{n(r+1)}} = \varepsilon$. Отсюда получаем, что

$$e^{-\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(t^{r+1})}{r+1}} \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \frac{\alpha(s^{r+1})}{r+1}} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds = O(\varepsilon), \varepsilon \rightarrow 0, t \in [\delta, T], \delta > 0.$$

e) $\forall \psi(t)$, вещественно-аналитической на $[0, T]$, точка $\varepsilon = 0$ является существенной особой для

$$F(\psi(t)) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/(2\varepsilon\sqrt{t})}^{\infty} \psi\left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2}\right) e^{-\xi^2} d\xi.$$

Proof. Комплекс $0 \leq \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2} \leq T$ при изменении $\frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}} \leq \xi <$

∞ . Разложив $\psi\left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2}\right)$ в ряд, получим

$$\psi\left(t - \frac{x^2}{4\varepsilon^2\xi^2}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\psi^{(k)}(t)}{k!} \left(\frac{x}{4\varepsilon\xi}\right)^k \frac{1}{\xi^{2k}}.$$

Подставив в интеграл $F(\psi(t))$, получим, что

$$\begin{aligned} F(\psi(t)) &= \operatorname{erfc}(z) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k} t^k 4^k}{(2k)!} \psi^{(k)}(t) + \\ &+ \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \sum_{m=0}^{\infty} z^{2m+1} \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+m} t^k 2^{k+m}}{(2k)!} \times \\ &\times (2k - 2m - 3)!! \psi^{(k)}(t). \end{aligned}$$

Здесь $z = \frac{x}{2\varepsilon\sqrt{t}}$. Если $|\psi^{(k)}| < C$, $k = \overline{0, \infty}$, то ряды сходятся $0 \leq z < +\infty$ по признаку Даламбера. Таким образом, $\varepsilon = 0$ — существенно особая точка.

Литература

[1] Lomov, S.A. *Introduction to the General Theory of Singular Perturbations*; Nauka: Moscow, Russia, 1981.

[2] Butuzov, V.F.; Nefedov, N.N.; Schneider, K.R. Singularly Perturbed Problems in Case of Exchange of Stabilities. *J. Math. Sci.* **2004**, *121*, 1973–2079.

[3] Safonov, V.F.; Bobodzhyanov, A.A. *Course of Higher Mathematics. Singularly Perturbed Equations and the Regularization Method*; Izdatelstvo MPEI: Moscow, Russia, 2012.

[4] Butuzov, V.F.; Gromova, E.A. Singularly perturbed parabolic problem in the case of intersecting roots of the degenerate equation. *Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics (Supplementary issues)*; **2003**; *1*, pp. 37–44.

[5] Bobochko, V.N. An Unstable Differential Turning Point in the Theory of Singular Perturbations. *Russ. Math.* **2005**, *49*, 6–14.

[6] Tursunov, D.A.; Kozhbekov, K.G. Asymptotics of the Solution of Singularly Perturbed Differential Equations with a Fractional Turning Point. *Izvestiya Irkutskogo gos. universiteta*, **2017**; Volume 21, pp. 108–121.

[7] Eliseev, A.G. Regularized solution of the singularly perturbed Cauchy problem in the presence of an irrational simple turning point. *Differ. Equations Control. Process.* **2020**, *2*, 15–32.

[8] Eliseev, A.G. On the Regularized Asymptotics of a Solution to the Cauchy Problem in the Presence of a Weak Turning Point of the Limit Operator. *Axioms* **2020**, *9*, 86, doi:10.3390/axioms9030086.

[9] Eliseev, A.G.; Lomov, S.A. The theory of singular perturbations in the case of spectral singularities of the limit operator. *Sb. Math.* **1986**, *131*, 544–557.

[10] Омуралиев А.С. Об одном подходе построения регуляризованной асимптотики решения сингулярно возмущенной параболической задачи. *Табычий Илимдер журналы. Кыргыз Турк “Манас” университети*, 2006, No 7, с. 33–40.

[11] Омуралиев А.С., Садыкова Д.А. Асимптотика решения сингулярно возмущенной параболической задачи с нулевой кратной точкой спектра. *Тезисы II Межд. науч. конф. “Асимптотика, топология и компьютерные методы в математике”*, Бишкек, 2006, с. 16.

[12] Ratnikova T. Singularly Perturbed Cauchy Problem for a Parabolic Equation with a Rational “Simple” Turning Point. *Axioms* **2020**, *9*, 138, doi:10.3390/axioms9040138.

[13] Ilyin, A.M.; Kalashnikov, A.S.; Oleinik, O.A. Linear

equations of the second order of parabolic type. *UMN* **1962**, *17*, 3–116.

СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ
УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРА С ВЫРОЖДАЮЩИМСЯ ЯДРОМ
Туйчиев О. Д., Вохидова С. А. (ХГУ имени академика Б.
Гафурова. Таджикистан)

В настоящей работе рассматриваются сингулярно возмущенные интегральные уравнения вида

$$\varepsilon^2 y(t, \varepsilon) = \int_0^t (t-s) K(t, s) y(s, \varepsilon) ds + h(t), \quad t \in [0, T] \quad (1)$$

ядро которых $(t-s) K(t, s)$ обращается тождественно в нуль при $s = t$ ($K(t, t) \neq 0 \quad \forall t \in [0, T]$). Для построения асимптотического решения уравнения (1) (при $\varepsilon \rightarrow +0$) сведем его (дифференцированием по t) к интегро-дифференциальному уравнению

$$\varepsilon^2 \frac{dy}{dt} = \int_0^t \left[K(t, s) + (t-s) \frac{\partial K(t, s)}{\partial t} \right] y(s, \varepsilon) ds + \dot{h}(t),$$

$$y(0, \varepsilon) = \frac{h(0)}{\varepsilon^2}, \quad (2)$$

которое при $\varepsilon = 0$ переходит в интегральное уравнение Вольтерра первого рода

$$\int_0^t \left[K(t, s) + (t-s) \frac{\partial K(t, s)}{\partial t} \right] \hat{y}(s, \varepsilon) ds + \dot{h}(t) = 0 \quad (3)$$

Такие интегро-дифференциальные уравнения с позиций метода регуляризации [3] ранее не рассматривались. Основой про-

блемой, как уже отмечалось выше, является описание сингулярностей в системе (1), порождаемых особой точкой $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{0}$. Поскольку спектр диагонального ядра здесь нулевой (ибо $(\mathbf{t} - \mathbf{s}) \mathbf{K}(\mathbf{t}, \mathbf{s}) \equiv \mathbf{0}$ при $\mathbf{t} = \mathbf{s}$), то не ясно, какие функции отмечает за описание сингулярностей. Уравнения, типа (1) не рассматривались и с позиций других методов. Имеется частный результат (см. [3], с. 62-64), касающийся построения приближенного решения интегрального уравнения первого рода.

В настоящей статье, с целью решить указанные проблемы делается акцент на развитие алгоритма метода регуляризации для сингулярно возмущенных уравнений с вырождающимися ядрами. При этом рассматриваются произвольные правые части $\mathbf{h}(\mathbf{t})$. Для построения асимптотического решения можно было бы продолжить процесс дифференцирования уравнения. Однако повторное дифференцирование сильно усложняет уравнение (см. ниже (4)), поэтому применение его не целесообразно с вычислительной точки зрения.

Принципиальным моментом в методе регуляризации [3] является описание сингулярностей. Обычно сингулярности описываются спектром предельного оператора, но и в (1), и в (2) предельный оператор не имеет спектра. Что же отвечает за сингулярности в этом случае? Можно было бы ответить на этот вопрос, предположив, что сингулярности имеют вид экспонент $\exp \left\{ \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \int_0^t \boldsymbol{\lambda}_j(\boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta} \right\}$, где $\boldsymbol{\lambda}_j(\mathbf{t})$ — пока неизвестные функции. Производя затем регуляризацию исходной задачи, разработав соответствующий алгоритм метода регуляризации, можно было бы найти и сами функции $\boldsymbol{\lambda}_j(\mathbf{t})$. Однако можно поступить проще.

Продифференцируем еще раз уравнение (2) по \mathbf{t} . Получим